

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

Самадова Гулджахон Юсуфджонова

Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Тел:+992935242226 email:samadovaguldzahon@gmail.com

(г. Душанбе Республика Таджикистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19720645>

Аннотация. В статье рассматриваются современные инновационные технологии в образовательном процессе и их влияние на профессиональный выбор студентов, а также на формирование интереса к изучению русского языка. Анализируются тенденции цифровизации образования, роль интерактивных методов обучения и цифровых платформ в повышении мотивации учащихся. Особое внимание уделено связи инновационных методов с профессиональным самоопределением и подготовкой конкурентоспособных специалистов. Таким образом, использование технологий искусственного интеллекта в адаптивных образовательных платформах оказывает комплексное влияние на процесс обучения русскому языку. Оно способствует повышению качества образования, развитию индивидуальных образовательных траекторий и формированию устойчивого познавательного интереса студентов.

Ключевые слова: инновационные технологии, цифровизация образования, профессиональный выбор, русский язык, мотивация студентов.

Annotatsiya. Maqolada ta'lim jarayonida zamonaviy innovatsion texnologiyalar va ularning talabalarning kasbiy tanloviga, shuningdek, rus tilini o'rganishga bo'lgan qiziqishini shakllantirishga ta'siri ko'rib chiqiladi. Ta'limni raqamlashtirish tendensiyalari, interaktiv o'qitish usullari va raqamli platformalarning talabalar motivatsiyasini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Innovatsion usullar bilan kasbiy o'zini aniqlash hamda raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash o'rtasidagi bog'liqlikka alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt texnologiyalarining moslashuvchan ta'lim platformalarida qo'llanilishi rus tilini o'rganish jarayoniga kompleks ta'sir ko'rsatadi. Bu esa ta'lim sifatini oshirish, individual o'quv yo'nalishlarini rivojlantirish va talabalarda barqaror bilishga qiziqishni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsion texnologiyalar, ta'limni raqamlashtirish, kasbiy tanlov, rus tili, talabalar motivatsiyasi.

Abstract. The article examines modern innovative technologies in the educational process and their influence on students' professional choice, as well as on the formation of interest in learning the Russian language. The trends of education digitalization, the role of interactive teaching methods, and digital platforms in increasing students' motivation are analyzed. Special attention is paid to the connection between innovative methods and professional self-determination, as well as the training of competitive specialists. Thus, the use of artificial intelligence technologies in adaptive educational platforms has a comprehensive impact on the process of learning the Russian language. It contributes to improving the quality of education, developing individual educational trajectories, and forming a stable cognitive interest among students.

Keywords: *innovative technologies, digitalization of education, professional choice, Russian language, student motivation.*

Современная система образования характеризуется активным внедрением инновационных технологий, направленных на повышение качества обучения и развитие личности обучающегося. В условиях цифровизации и глобализации возрастает необходимость совершенствования методики преподавания русского языка, что обусловлено изменением образовательных целей, переходом к компетентностной модели и интеграцией новых педагогических технологий.

Адаптивные образовательные платформы на основе искусственного интеллекта позволяют реализовать принцип персонализации обучения. Такие системы анализируют уровень знаний студентов, их когнитивные особенности, темп усвоения материала и формируют индивидуальные образовательные траектории. Это способствует повышению эффективности обучения и делает процесс более комфортным и доступным для каждого обучающегося.

Особое значение новой технологии приобретают в обучении русскому языку как иностранному. Они обеспечивают автоматизированную проверку заданий, предоставляют мгновенную обратную связь, моделируют коммуникативные ситуации и способствуют развитию речевых навыков. Использование чат-ботов, интеллектуальных помощников и систем автоматической оценки позволяет повысить уровень вовлеченности студентов в учебный процесс.

Искусственный интеллект также способствует реализации личностно-ориентированного подхода в обучении. Благодаря анализу учебной активности студентов адаптивные платформы могут предлагать задания разного уровня сложности, учитывать интересы обучающихся и формировать мотивационную среду. Это особенно важно при изучении русского языка, где значительную роль играет не только усвоение грамматики, но и развитие коммуникативной компетенции.

По мнению Бабаджановой М.М. проблема интереса к новой технологии и цифровизации с помощью изучения русского языка занимает особое место в системе психолого-педагогических исследований, поскольку данный феномен является одним из ключевых факторов, определяющих эффективность образовательного процесса и личностного развития. В контексте нашего исследования представляется необходимым рассмотреть интерес как многоаспектное явление, требующее комплексного анализа его психологических и педагогических характеристик. [1,210-стр].

Нурова, М. С., отмечает, что особое внимание следует уделить роли поэзии в формировании интереса к русскому языку. Таджикская культура традиционно отличается высоким почитанием поэтического слова, что создает благоприятную почву для восприятия русской поэтической традиции. [7,176-стр].

По мнению Леонтьева А.И. влияние инновационных технологий и цифровизации образовательного процесса на профессиональный выбор студентов и формирование интереса к изучению русского языка играет важную роль. Проанализировать современные инновационные технологии и цифровые платформы в образовательной практике. Исследовать взаимосвязь между инновационными методами обучения и профессиональным самоопределением студентов. Оценить влияние инновационных технологий на мотивацию студентов к изучению русского языка. Выявить перспективы

внедрения инновационных технологий в образовательный процесс для повышения качества подготовки специалистов. [4,300-стр].

Для объективной оценки современного состояния проблемы формирования интереса студентов таджикских вузов изучению русского языка и новой технологии автором был проведен констатирующий эксперимент, направленный на выявление уровня мотивации, интереса и отношения студентов к изучению русского языка и новой технологии. Экспериментальная работа проводилась в период с сентября 2023 года по март 2024 года на базе трех ведущих высших учебных заведений Республики Таджикистан: Таджикского национального университета, Таджикского государственного педагогического университета имени Садриддина Айни и Таджикского технического университета имени академика М.С. Осими.

Новые технологии играют важную роль в том, чтобы сделать обучение более увлекательным, интерактивным и интересным, используя визуальные элементы, геймификацию, 3D-обучение и т.д. Кроме того, технологии искусственного интеллекта расширяют доступ к образовательным ресурсам, обеспечивая возможность обучения вне зависимости от времени и места.

Курбатова, П. М., отмечает, что одним из определяющих социальных факторов, влияющих на интерес студентов к изучению русского языка и новой технологии, является его востребованность на современном рынке труда Республики Таджикистан. Проведенный нами анализ показывает, что владение русским языком значительно расширяет профессиональные возможности выпускников вузов и повышает их конкурентоспособность в различных сферах экономической деятельности. [3,256-стр].

По мнению Мельник, И. И., историческая память о совместных достижениях в области науки, образования, культуры также способствует формированию позитивного отношению новой технологии к русскому языку. Студенты проявляют интерес к изучению истории русско-таджикских культурных связей, биографий выдающихся деятелей, внесших вклад в развитие обеих культур.[5,224-стр].

В условиях вузовской системы обучения студент сталкивается с необходимостью сочетания теоретических знаний и практических навыков, что требует разработки эффективных методов и технологий, способных активизировать познавательную деятельность, углублять знания и стимулировать самостоятельность.

Таблица. Роль инновационных технологий в формировании профессионального выбора студентов и интерес к изучению русского языка

Инновационная технология	Характеристика применения в образовательном процессе	Влияние на интерес изучению русского языка	Влияние на профессиональный выбор студентов
Мультимедийные технологии	Использование презентаций, видео, аудиоматериалов на занятиях	Повышает наглядность обучения и мотивацию студентов	Формирует интерес к профессиям связанных с коммуникацией и образованием

Онлайн-платформы и цифровые ресурсы	Применение образовательных платформ, электронных учебников и интерактивных заданий	Способствует самостоятельному изучению русского языка	Развитие цифровые компетенции, важные для современной профессиональной деятельности
Интерактивные методы обучения	Дискуссии, деловые игры, групповые проекты	Активизирует речевую деятельность студентов	Помогает осознать значимость русского языка в будущей профессии
Дистанционные образовательные технологии	Онлайн-курсы, вебинары виртуальные классы	Расширяет доступ к изучению языка	Позволяет студентам ориентироваться на международное профессиональное пространство
Проектные технологии	Подготовка исследовательских и творческих проектов	Формирует устойчивый интерес к языку через практическую деятельность	Способствует развитию профессиональных навыков и самоопределению

Саидов, З. З., отмечает, что международные организации и проекты также создают дополнительные стимулы для изучения русского языка и современные образовательные технологии. Новые технологии выступают не просто вспомогательным инструментом обучения, а стратегическим ресурсом модернизации высшей школы. Учёный подчёркивает, что цифровые платформы, интерактивные методы способствуют формированию устойчивой учебной мотивации и развитию профессионально-коммуникативных компетенции студентов. [8,142-стр].

Инновационные технологии и искусственный интеллект в образовании значительно повышают мотивацию студентов к изучению русского языка. Они делают уроки интерактивными, способствуя развитию речевых навыков и критического мышления, что напрямую влияет на выбор профессий, связанных с коммуникацией и филологией [2,190-стр].

Исследование выявило, что устойчивый интерес к изучению русского языка формируется при сочетании нескольких факторов: личной мотивации и осознанной потребности студентов, коммуникативной направленности обучения, использования интерактивных и цифровых технологий, искусственного интеллекта, а также активной внеаудиторной деятельности.

Таким образом, мы пришли к такому выводу, что инновационные подходы в методике преподавания русского языка являются важным фактором модернизации

образования. Их применение обеспечивает переход от традиционной модели обучения к личностно-ориентированной и компетентностной парадигме. Современные технологии и методы способствуют формированию конкурентоспособных специалистов, способных эффективно использовать русский язык в профессиональной и межкультурной коммуникации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бабаджанова М.М. Мотивация студентов к изучению иностранных языков в цифровую эпоху. – М: Наука, 2019. – с.210
2. Жеребило Т.В. Современные тенденции инновационного образования. – СПб: Питер, 2021. – с.190
3. Курбатова М.П. Инновации в образовании: теория и практика. – М: Просвещение, 2019. – с.256
4. Леонтьев А.И. Психология профессионального самоопределения. – М: Педагогика, 2017. – с.300
5. Махова А.А. Цифровизация образовательного процесса: возможности и перспективы. – СПб: Питер, 2020. – с.198
6. Мельник И.И. Профессиональный выбор студентов и современные образовательные технологии. – М: Академия, 2018. – с. 224
7. Нурова М.С. Методика преподавания русского языка с использованием инновационных технологий. – М: ВАК, 2021. – с.176
8. Саидов З.З. Цифровые платформы и интерактивные методы обучения. – Т.: ИПК, 2020. – с.142